

СЛЕДОПЕРАТИВНА ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ С АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН СЕПТАЛЕН ДЕФЕКТ

З. Василева

Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София

POSTOPERATIVE ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT OF PATIENTS WITH ATRIOVENTRICULAR SEPTAL DEFECT

Z. Vassileva

Pediatric Cardiology Clinic, National Heart Hospital – Sofia

Резюме. Атриовентрикуларният септален дефект (АВСД) е съчетание от ниско разположен (примум) междупредсърден дефект, входен междукамерен дефект и обща атриовентрикуларна (АВ) клапа. При частичната форма липсва дефект между камерите и общата клапа е разделена на два отделни отвори. И двете форми на АВСД подлежат на радикална хирургична корекция – пластика на септалните дефекти и на АВ клапите. Следоперативното ехокардиографско проследяване включва оценка на: остатъчни шънтове на предсърдно и на камерно ниво; функцията на АВ клапите; евентуална обструкция на кръвотока в левокамерния изходен път; размерите и функцията на камерите; индиректно определяне на налягането в белодробната артерия.

Ключови думи: атриовентрикуларен септален дефект, хирургична корекция, следоперативно ехокардиографско проследяване

Адрес за кореспонденция: Д-р Зорница Василева, Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София, ул.Коньовица № 65, e-mail: drvass@abv.bg, GSM: 0898319361

Abstract. Atrioventricular septal defect (AVSD) is a combination of an atrial septal defect type ostium primum, an inlet ventricular septal defect, and a common atrioventricular (AV) valve. In the partial type, there is no ventricular communication, and the common AV valve is divided into two separate orifices. Both kinds of AVSD can be corrected surgically through closure of the septal defects and AV valve plasty. The postoperative echocardiographic follow-up includes an assessment of residual septal defects, AV valve function, left ventricular outflow tract obstruction, ventricular dimensions and function, and indirect estimation of pulmonary artery pressure.

Key words: atrioventricular septal defects, surgical correction, postoperative echocardiographic assessment

Address for correspondence: Dr. Zornitsa Vassileva, Pediatric Cardiology Clinic, National Heart Hospital – Sofia, 65, Konyovitsa Str., e-mail: drvass@abv.bg, GSM: 00359898319361

ВЪВЕДЕНИЕ

Атриовентрикуларният септален дефект (АВСД) е комплексна вродена сърдечна малформация (ВСМ), представляваща около 7% от всички ВСМ [1, 2, 3]. Пълният АВСД (ПАВСД) включва съчетание от ниско разположен (примум) междупредсърден дефект (МПД), входен междукамерен дефект (МКД) и обща атриовентрикуларна (АВ) клапа с 5 платна. При частичния АВСД (ЧАВСД) липсва камерна компонента на дефекта и общата АВ клапа е разделена на две половини. Дефинитивното лечение и на ПАВСД, и на ЧАВСД е хирургично, като най-често се извършва ра-

INTRODUCTION

Atrioventricular septal defect (AVSD) is a complex congenital heart defect (CHD) which comprises about 7% of all CHD's [1, 2, 3]. Complete AVSD (CAVSD) includes a combination of a primum atrial septal defect (ASD), an inlet ventricular septal defect (VSD), and a common atrioventricular (AV)-valve with five leaflets; in the partial AVSD (PAVSD) there is no VSD and the common AV-valve is separated into two orifices. The definitive treatment of both CAVSD and PAVSD is surgical and involves closure of the septal defects and AV-valve plasty.

дикална корекция с пластика на септалните дефекти и на АВ клапите. Оперираниите пациенти подлежат на редовно ехокардиографско проследяване.

АНАТОМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВСД

Шест са анатомичните характеристики, които се наблюдават при всички форми на АВСД [4, 5]: липса на атриовентрикуларен септум; обща АВ връзка; диспропорция между входната и изходната част на лявата камера със скъсяване на входната и удължаване на изходната част (т.нар. **деформация тип „лебедова шия“**); абнормно разположение на папиларните мускули с ротация по посока обратна на часовниковата стрелка; абнормна конфигурация на платната на АВ клапата, които са 5 на брой и са с различна по степен дисплазия; наличие на цепка (cleft) на лявата половина на АВ клапата.

АВСД се разделя най-общо на пълен (ПАВСД) и частичен (ЧАВСД). При пълната форма обикновено има ostium primum междупредсърден дефект между долния край на предсърдния септум и горната повърхност на общата АВ клапа и голяма междукламерна комуникация (входен междукламерен дефект) между гребена на междукламерния септум и долната повърхност на общата АВ клапа. При ЧАВСД мостуващите платна срастват с креста (гребен, било) на междукламерния септум, като остава само междупредсърдна комуникация тип ostium primum. И при двете форми е налице общ АВ клапен пръстен, като единствената разлика между ПАВСД и ЧАВСД е наличието на тъкан, която разделя общата АВ-клапа на два отвора при ЧАВСД (фиг. 1).

Patients after surgical correction of AVSD are subject to follow-up through regular echocardiographic examinations.

ANATOMICAL FEATURES OF AVSD

Six anatomical features are seen by all types of AVSD [4, 5]: lack of atrioventricular septum; common atrioventricular connection; disproportion between the inlet and outlet part of the left ventricle with shortening of the inlet and elongation of the outlet (the so called **„gooseneck deformity“**); abnormal position of the papillary muscles with counterclockwise rotation; abnormal AV valve leaflets which are five and have a different degree of dysplasia; presence of a cleft of the left AV valve.

AVSD can be divided into two types: complete (CAVSD) and partial (PAVSD). In CAVSD there is an ostium primum atrial septal defect between the inferior part of the interatrial septum and the superior surface of the common AV valve and a large interventricular communication (inlet VSD) between the crest of the ventricular septum and the inferior surface of the common AV valve. In PAVSD the bridging leaflets are attached to the crest of the ventricular septum leaving only an interatrial communication of the ostium primum type. In both forms of AVSD there is a common AV valve ring and the only difference between the CAVSD and the PAVSD is the presence of tissue dividing the common AV valve into two separate orifices in PAVSD (Fig. 1).

Фиг. 1. А. Пълен АВСД – поглед от предсърдията. Визуализира се общата АВ клапа с 5 платна. **В.** Частичен АВСД – тъкан разделя отвора на общата АВ клапа на две половини [6]

Fig. 1. A. Complete AVSD – perspective from the atria. The common AV valve with five leaflets is seen. **B.** Partial AVSD – there is tissue dividing the common AV valve into two halves [6]

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА АВСД

Радикална корекция на ПАВСД обикновено се осъществява при кърмачета на възраст от 4 до 6 месеца с цел предотвратяване на развитието на необратима белодробна съдовообструктивна болест (БСОБ). При ЧАВСД радикалната корекция може да се отложи до 3-5-годишна възраст.

Радикална хирургична корекция

За първи път хирургична корекция на ПАВСД е описана от Lillehei и сътр. през 1955 г. [7, 8]. Радикалната корекция се осъществява под кардиопулмонален байпас, като при частичния АВСД се осъществява пластика на междупредсърдния дефект с перикарден патч и пластика на лявата АВ клапа (фиг. 2), а при пълния АВСД се извършва затваряне на междупредсърдния и на междукамерния дефект и пластика на АВ клапите.

Затварянето на септалните комуникации може да се осъществи с един патч или с два патча (перикарден или дакронов за междупредсърдния дефект и дакронов за междукамерния дефект) (фиг. 3 и 4).

При всички случаи общата АВ клапа се разделя на ляв и на десен компонент, като т.нар **клефт на лявата клапа** се затваря пълно или частично в зависимост от анатомията на подклапния апарат. В някои случаи с по-малък междукамерен дефект влиза в съображение Австралийската техника (сутура на междукамерния дефект, затваряне на клефта на лявата половина на АВ клапата, пластика на примум дефекта с перикарден патч) (фиг. 5).

Фиг. 2. Техника на затваряне на примум предсърдния дефект при частичен АВСД с един патч. LA – ляво предсърдие, LV – лява камера, RA – дясно предсърдие, RV – дясна камера [9]

Fig. 2. Single-patch technique for PAVSD closure. LA – left atrium, LV – left ventricle, RA – right atrium, RV – right ventricle

SURGICAL TREATMENT OF AVSD

Radical surgical correction of CAVSD is usually performed in infants aged 4 to 6 months to prevent irreversible pulmonary vascular disease. In PAVSD the surgical correction can be postponed until the age of 3 to 5 years.

Radical surgical correction

The first surgical correction of CAVSD is described by Lillehei et al. in 1955 [6, 7]. The operation is performed under cardiopulmonary bypass and includes ASD closure with a pericardial patch and left AV valve plasty in PAVSD (Fig. 2), and ASD and VSD closure and AV valve plasty in CAVSD. The closure of the septal communications can be performed with one or two patches (pericardial or a Dacron patch for the ASD and a Dacron patch for the VSD (Fig. 3 and 4). In all cases, the common AV valve is divided into a right and a left component and the so-called **cleft is closed totally** or partially depending on the anatomy of the subvalvular apparatus. In some patients with a smaller VSD the Australian technique can be utilized (VSD suture, closure of the cleft of the left AV valve, and ASD closure with a pericardial patch) (Fig. 5).

Фиг. 3. Схема на корекция на пълен АВСД с два патча. Перикардният патч, използван за затваряне на междупредсърдния дефект (в зелено) и Дакроновият патч за междукамерния дефект (в червено) се зашиват един за друг. Платната на общата АВ-клапа се прикрепват към патчовете по такъв начин, че клапата да се раздели на два отвора. LA – ляво предсърдие, LV – лява камера, RA – дясно предсърдие, RV – дясна камера, cs – коронарен синус [10]

Fig. 3. Two-patch technique for CAVSD surgical correction. The pericardial patch used for ASD closure (green) and the Dacron patch utilized for VSD closure (red) are sewn together. The common AV-valve leaflets are attached to the patches so that the valve is separated into two orifices. LA – left atrium, LV – left ventricle, RA – right atrium, RV – right ventricle [10]

Фиг. 4. Патоанатомичен препарат на пациент след радикална корекция на пълен АВСД с два патча. С **a** е обозначен патчът, използван за затваряне на междупредсърдния дефект, а с **v** – този за затваряне на междукамерния дефект. LA – ляво предсърдие, LV – лява камера [10]

Fig. 4. Pathoanatomical specimen of a patient after radical correction

of CAVSD with two patches (**a** - atrial septal defect patch, **v** - ventricular septal defect patch). LA – left atrium, LV – left ventricle [10]

Fig. 5. Modified technique for CAVSD closure with one patch (Australian technique). When the VSD is small, it is possible to perform surgical correction with a single patch used for ASD closure while the VSD is closed through direct sutures to the bridging leaflets of the AV valve [9]

Фиг. 5. Модифицирана техника за затваряне на пълен АВСД с един патч (Австралийска техника). Когато междукамерният дефект е малък, е възможно да се осъществи радикална корекция с един патч, който се използва за затваряне на примум предсърдния дефект, а междукамерният дефект се затваря чрез директен шев към мостуващите платна на общата АВ клапа [9]

СЛЕДОПЕРАТИВНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С АВСД

Следоперативната ехокардиографска оценка при пациенти след радикална корекция на пълен и на частичен АВСД има за цел определяне на [11]:

1. *Наличие на остатъчен шънт на предсърдно ниво (фиг. 6-11) и/или на камерно ниво (фиг. 12-13) – размер на остатъчния дефект, посока на шънта*

Фиг. 6. Частичен АВСД след радикална корекция – със стрелката е означен патчът, с който е затворен примум дефектът и който изглежда малко по-хиперехогенен от останалата част на предсърдната преграда

Fig. 6. Partial AVSD after surgical correction – the arrow points to the atrial septal defect patch that looks more hyperechogenic compared to the remaining part of the atrial septum

POSTOPERATIVE ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT OF PATIENTS WITH AVSD

The postoperative echocardiographic evaluation of the patients after surgical correction of PAVSD and CAVSD aims to assess:

1. *The presence of residual shunting on the atrial level (Fig. 6-11) and/or ventricular level (Fig. 12-13) – residual defect size, and shunt direction*

Фиг. 7. Апикална четирикухинна проекция в систола на пациент след радикална корекция на частичен АВСД. Целостта на междупредсърдния септум е възстановена, прави впечатление, че окачването на двете АВ клапи е на едно ниво

Fig. 7. Apical four-chamber view in systole in a patient after surgical correction of a partial AVSD. The entirety of the atrial septum is restored; the two AV valves insert at the same level

Фиг. 8. Пациентът от фиг. 7 в диастола – прави впечателни по-диспластичният вид на платната на лявата АВ клапа

Fig. 8. The patient from Fig. 7 in diastole – the left AV-valve looks dysplastic

Фиг. 9. Апикална четирикухинна проекция при пациент след радикална корекция на частичен АВСД. С цветния доплер не се установява остатъчен шънт

Fig. 9. Apical four-chamber view in a patient after surgical correction of a partial AVSD. There is no residual shunting visible on color Doppler

Фиг. 10. Пациент с частичен АВСД след радикална корекция – от субкостален срез с цветен доплер се демонстрира липсата на остатъчен шънт на нивото на пластиката на МГД примум

Fig. 10. Patient with a partial AVSD after surgical correction – from subcostal view the lack of residual

shunting at the level of the primum defect closure is demonstrated

Фиг. 11. Субкостална проекция при пациент след радикална корекция на пълен АВСД с оставен форамен овале, през който се реализира ляво-десен шънт

Fig. 11. Subcostal view in a patient after surgical correction of CAVSD – left-to-right shunting at the level of the artificial oval foramen is visible

Фиг. 12. Апикална четирикухинна проекция при пациент след радикална корекция на пълен АВСД. Изобразява се патчът на междупредсърдния дефект (червена стрелка), както и този на междукамерния дефект (бяла стрелка). Прави впечатление известна дезаксация между патча и останалата част на междукамерния септум, тъй като поради експанзията на дефекта към субаортната зона хирургът е използвал по-голям патч

Fig. 12. Apical four-chamber view in a patient after radical

correction of a CAVSD. Both the ASD (red arrow) and the VSD patches (white arrow) are visible. There is a malalignment between the VSD patch and the remaining part of the interventricular septum as the surgeon has used a larger patch because of the expansion of the VSD to the subaortic region

Фиг. 13. Апикална четирикухинна проекция при същия пациент от фиг. 12 – през горната част на заплатката на междукамерния дефект се реализира много малък остатъчен ляво-десен шънт

Fig. 13. Apical four-chamber view by the patient from figure 12 – there is a very small residual left-to-right shunting through the superior part of the VSD patch

2. Функция на лявата АВ клапа – наличие на инсуфициенция или стеноза и оценка на тяхната степен

На фиг. 14-16 са представени ехографските образи на дете след радикална корекция на пълен АВСД със сатура на клефта.

Инсуфициенцията на лявата половина на АВ клапата (фиг. 17) е най-честото постоперативно усложнение и най-честата причина за реоперации.

По-рядко се установява стеноза в областта на лявата половина на АВ клапата (фиг. 20-23) след радикална оперативна корекция.

След реоперация с частично отваряне на клефта при представения по-горе пациент няма ехографски данни за митрална стеноза (фиг.24-26).

След сатура на клефта предното платно на лявата половина на АВ-клапата, то изглежда хиперехогенно (фиг. 27).

2. The AV valve function – regurgitation or stenosis and their degree

Fig. 14, 15, and 16 demonstrate the echocardiographic images in a child after surgical correction of a CAVSD with a cleft suture. The left AV valve regurgitation (Fig. 17) is the most common postoperative complication and the most common indication for reoperation. Postoperative left AV valve stenosis (Fig. 20-23) is seen in a small number of patients after AVSD surgery. After reoperation with a partial cleft opening in the above patient, there are no echocardiographic signs of mitral stenosis (Fig. 24-26).

After suturing the cleft of the anterior leaflet of the left AV valve it looks hyperechogenic (Fig. 27).

Фиг. 14. Апикална четирикухишна проекция, с хиперехогенност в областта на пластиката на предното платно на лявата АВ-клапа и в областта на пача, използван за затваряне на междукамерния дефект

Fig. 14. Apical four-chamber view demonstrating hyperechogenicity in the area of the plasty of the anterior bridging leaflet and the VSD patch

Фиг. 15. АВ клапата от субкостална лява предна коса проекция – същия пациент от фиг. 14 с изобразяване на общата АВ клапа, която е разделена на две половини – лява (червена стрелка) и дясна (бяла стрелка)

Fig. 15. Subcostal left anterior oblique view in the patient from figure 14 demonstrating the division of the AV-valve into two halves – left (red arrow) and right (white arrow)

Фиг. 16. Парастернална късоосева проекция на ниво митрална клапа, от която се изобразява възстановената цялост на предното платно след сатура на клефта

Fig. 16. Parasternal short-axis view at the level of the mitral valve showing the restored entirety of the anterior leaflet after suturing the cleft

Фиг. 17. Апикална четирикухинна проекция при пациент след радикална корекция на пълен АВСД. **А.** Визуализират се диспластичната лява половина на АВ-клапата, както и заплатката, използвана за затваряне на междукламерния дефект. **В.** В систола с цветен Доплер се доказва високостепенна постоперативна инсуфициенция на АВ-клапата, съставена от три джета – най-големият е в централната част на лявата половина на АВ-клапата, вторият е в областта на клефта и третият – в централната част на дясната половина на АВ клапата

Fig. 17. Apical four-chamber view in a patient after radical correction of a CAVSD. **A.** The dysplastic left half of the AV valve and the VSD patch are visualized. **B.** In systole, there is a severe postoperative AV valve regurgitation consisting of three jets – the largest one is in the central part of the left AV valve, the second one is in the region of the cleft, and the third one is in the central part of the right AV-valve.

Фиг. 18. Апикална четирикухинна проекция при пациент след радикална корекция на АВСД. Постоперативно се установява леко-степенна инсуфициенция на двете половици на АВ клапата

Fig.18. Apical four-chamber view in a patient after surgical correction of a CAVSD. Postoperatively, there is mild regurgitation of both halves of the AV valve

Фиг. 19. Апикална четирикухинна проекция при пациент след радикална корекция на АВСД, който е с умерени инсуфициенции на двете половици на АВ клапната

Fig.19. Apical four-chamber view in a patient after surgical correction of a CAVSD in whom moderate regurgitation of both halves of the AV valve is demonstrated

Фиг. 20. Апикална четирикухинна проекция при пациент със стеноза на лявата АВ клапа след корекция на ЧАВСД. Правят впечатление турбулентността на входящия кръвоток през клапата, както и изразената дилатация на лявото предсърдие.

Fig. 20. Apical four-chamber view in a patient with PAVSD in whom postoperative left AV valve stenosis is present. There is turbulence of the inflow through the valve as well as marked left atrial dilation

Фиг. 21. Апикална четирикухинна проекция при пациента от фиг. 20. Налице са ехографски данни за високостепенна митрална стеноза с пикови градиент 24 mm Hg, среден 14 mm Hg

Fig. 21. Apical four-chamber view by the patient from figure 20. There are echocardiographic criteria for severe mitral valve stenosis with a peak Doppler gradient 24 mm Hg, mean 14 mm Hg

Фиг. 22. Папиларните мускули на лявата АВ-клапа са разположени много близо един до друг, което е рисков фактор за постоперативна стеноза. Антеролатералният папиларен мускул (бяла стрелка) е ротиран по посока обратна на часовниковата стрелка и е много близо до постеромедиалния (червена стрелка)

Fig. 22. The papillary

muscles of the left AV-valve are very close to each other which is a risk factor for postoperative stenosis. The anterolateral papillary muscle (white arrow) is rotated counterclockwise and is very close to the posteromedial one (red arrow)

Фиг. 23. Парастернална дългоосева проекция при пациента от фиг. 20, 21 и 22. Налице е екстремна дилатация на лявото предсърдие.

Fig. 23. Parasternal long-axis view by the patient from figures 20, 21 and 22. There is extreme left atrial dilation.

Фиг. 24. Апикална четирикухинна проекция след реоперацията. С цветен доплер се изобразява ламинарен кръвоток през митралната клапа

Fig. 24. Apical four-chamber view after the reoperation. The color Doppler shows laminar flow through the left AV-valve

Фиг. 25. Измереният пиков градиент през лявата АВ клапа е 9 mm Hg, средният е 5 mm Hg, с цветния доплер се изобразява умерена инсуфициенция

Fig.25. The peak Doppler gradient through the left AV-valve is 9 mmHg, the mean gradient is 5 mmHg; the color Doppler shows moderate regurgitation.

Фиг. 26. Парастернална късоосева проекция при същия пациент, от която се визуализира частично отвореният клефт (стрелка)

Fig. 26. Parasternal short-axis view by the same patient demonstrating the partially open cleft

Фиг. 27. Парастернална късоосева проекция на ниво лява половина на АВ-клапата при пациент след радикална корекция на АВСД. Визуализира се хиперехогенното, задебелено предно платно след сутура на клефта

Fig.27. Parasternal short-axis view at the level of the left AV valve after surgical correction of CAVSD. The anterior leaflet is hyperechogenic after the cleft suture

В някои случаи се налага митрално клапно протезиране за различно време след радикална корекция на АВСД, най-често поради високостепенна постоперативна инсуфициенция на лявата половина на АВ клапата, когато репластиката е невъзможна (фиг. 28).

3. Оценка на левокамерния изходен път (ЛКИП) за евентуалното наличие на обструкция на кръвотока (фиг. 29, 30).

Поради специфичните анатомични особености на ЛКИП при АВСД, пациентите са предразположени към развитие на обструкция в тази област, понякога години след хирургична корекция.

Размерите и функцията на камерите

След радикална корекция на АВСД е важно проследяването на размерите и функцията на камерите. При частичния АВСД след отстраняване на шънта на предсърдно ниво обикновено се наблюдава бърза регресия на деснокамерната дилатация. При пълния АВСД без хемодинамично значими остатъч-

In some cases, a mechanical mitral valve placement is required at different times after surgical correction of AVSD, most often because of severe left AV valve regurgitation when re-plasty is impossible (Fig. 28).

3. Left ventricular outflow tract (LVOT) evaluation for obstruction of blood flow (Fig. 29 and 30).

Because of the specific anatomical features of the LVOT in AVSD, the patients are prone to develop obstruction in this area sometimes years after surgery.

Ventricular size and function

It is very important to follow ventricular size and function after surgical correction of AVSD. In PAVSD, after the removal of the atrial level shunt, a very rapid regression of the right ventricular dilation is seen. In CAVSD without any significant residual lesions af-

Фиг. 28. Пациент с пълен АВСД с имплантирана механична клапа на митрално място поради високостепенна инсуфициенция на лявата половина на АВ клапата 8 години след радикалната корекция

Fig. 28. Patient with implanted mechanical mitral valve 8 years after the radical correction because of severe postoperative regurgitation of the left AV valve

Фиг. 29. Пациент с имплантирана механична митрална клапа поради високостепенна инсуфициенция на лявата АВ клапа след радикална корекция на пълен АВСД със спонтанно затворена камерна компонента. От парастернална дългоосева проекция се визуализира удълженият левокамерен изходен път със субаортна стеноза по двоен механизъм – от протрузията на митралната клапа и от фиброзен субстрат. Прави впечатление концентричната хипертрофия на лява камера

Fig. 29. Patient with implanted mechanical mitral valve because of severe regurgitation of the left AV valve after surgical correction of CASD with a spontaneous closure of the ventricular septal defect. The parasternal long-axis view demonstrates the elongated left ventricular outflow tract with subaortic stenosis caused by a double mechanism – mechanical valve protrusion and a fibrous substrate

ни лезии размерите и функцията на камерите се нормализират в кратки срокове след операцията, като пълното възстановяване на септалната кинетика отнема няколко месеца.

Оценка на индиректни признаци за белодробна хипертония

Пациентите с радикално коригиран АВСД трябва да се проследяват ехографски за индиректни признаци на белодробна хипертония, която в редки случаи може да се развие години след операцията, особено при децата с тризомия 21. Оценяват се размерите и функцията на дясната камера, септалната кинетика, размерът на белодробната артерия, систолното налягане в дясната камера, оценено според трикуспидалната инсуфициенция, и средното и диастолното налягане в белодробната артерия, оценени според пулмоналната инсуфициенция, акселерационното време на кръвотока през пулмоналната клапа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, атриовентрикуларният септален дефект е комплексна малформация, която подлежи на радикална хирургична корекция, но дори и след операцията изисква доживотно ехокардиографско проследяване за остатъчни дефекти или еволютив-

Фиг. 30. Парастернална дългоосева проекция при същия пациент от фиг. 29. С цветен доплер се изобразява ускорението на кръвотока в ЛКИП

Fig. 30. Parasternal long-axis view by the same patient from Fig. 29. The color Doppler demonstrates blood flow acceleration in the left ventricular outflow tract.

ter surgery, the ventricular sizes and function return to normal in a short period while the complete restoration of the normal septal kinetics takes several months.

Evaluation for indirect signs of pulmonary hypertension

The patients with surgically corrected AVSD should be assessed echocardiographically for pulmonary hypertension which in rare cases can develop years after surgery, especially in children with trisomy 21. The following parameters should be evaluated: the right ventricular size and function, the septal kinetic, the pulmonary artery size, the right ventricular systolic pressure estimated based on the tricuspid regurgitation, as well as the diastolic and the mean pressure in the pulmonary artery according to the pulmonary regurgitation, and the acceleration time of the blood flow through the pulmonary valve.

CONCLUSION

In conclusion, the atrioventricular septal defect is a complex malformation that is amenable to radical surgical correction but requires lifelong postoperative follow-up for residual lesions and evolutive complica-

ни усложнения. Добрият изход за пациентите зависи от навременното им разпознаване и лечение.

He e деклариран конфликт на интереси

Библиография/References

1. Pierpont M, Markwald R, Lin A. Genetic aspects of atrioventricular septal defects. *Am J Med Genet* 2000;97(4):289-296.
2. Craig B. Atrioventricular septal defect: from fetus to adult. *Heart*. 2006 Dec;92(12):1879-85.
3. Pagnaloni F., Digilio M., Putotto C. et al. Genetics of atrioventricular canal defects. *Ital J Pediatr* 2020;46:61.
4. Cochard L. The cardiovascular system. In: Larry. R Cochard. *Netter's Atlas of Human Embryology*. ISBN: 0-914168-99-1, Icon Learning Systems LLC, Teterboro, USA 2002, pp 83-111.
5. Cohen M, Jacobs M, Weinberg P et al. Morphometric analysis of unbalanced common atrioventricular canal using two-dimensional echocardiography. *JACC* 1996; 28 (4):1017-23.
6. Anderson R. Atrioventricular septal defect. *Congenital Heart Academy Webinar*, October 2021.
7. Lillehei C, Cohen M, Warden et al. The direct-vision intracardiac correction of congenital anomalies by controlled cross cir-

tions. Good patient outcomes depend on their timely recognition and treatment.

No conflict of interest was declared

ulation; results in thirty-two patients with ventricular septal defects, tetralogy of Fallot, and atrioventricularis communis defects, *Surgery* 1955;38:11-29.

8. Bove T., Strubbe I., Vandekerckhove K. Surgical repair of atrioventricular septal defects: incidence and mode of failure of the left atrioventricular valve. *Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery* 2018;27:42-47.

9. Bökenkamp R., Hahurij N). Atrioventricular Septal Defects. In: Abdulla, Ri., et al. *Pediatric Cardiology* 2023. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42937-9_52-1.

10. Zhu, X. (2015). Atrioventricular Septal Defect. In: Zhu, X. (eds) *Surgical Atlas of Cardiac Anatomy*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9409-1_12.

11. Calkoen, Emmeline E. Title: Atrioventricular septal defect : advanced imaging from early development to long-term follow-up Issue Date: 2016-03-24.